

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І МАТЕРІАЛІВ

Серед актуальних напрямків математичного моделювання і подальших досліджень можна виділити:

- проблеми статико-динамічної міцності та стійкості конструкцій з урахуванням реальних механічних характеристик матеріалів безпосередньо застосованих у конструкції, а також матеріалів з пам'яттю форми (SMA), властивості яких є функціями часу;

- дослідження систем і матеріалів з розірваними параметрами, залежних від координат, врахування конструктивних особливостей геометрії виробу, зокрема у місцях стику силових елементів і зміни форми;

- контроль динамічної стійкості вимушених коливань нелінійних систем, аналітико-чисельні підходи та методи математичного моделювання імпульсної динаміки;

- моделювання динамічного процесу теплоперенесення у деформованих системах, характеристики й параметри демпфування яких є функціями часу, при взаємодії з полями різної фізичної природи (п'єзоелектричними, магнітними, аеро-, гідро- та іншими);

- стохастичні проблеми нелінійної динаміки технологічних процесів, конструкцій і матеріалів зі змінними параметрами та випадковими зовнішніми впливами.

До можливих шляхів вдосконалення аналітичних і чисельних методів дослідження математичних моделей фізичних явищ, технологічних процесів, матеріалів та програмного забезпечення можна віднести:

- створення ефективних аналітичних підходів і методів розв'язку актуальних статико-динамічних задач будівельної механіки на базі сучасної комп'ютерної алгебри, зокрема конструкцій нової техніки зі змінними

характеристиками за координатами та часом, які не мають на даному етапі досліджень аналітичних рішень;

- розв'язок актуальних проблем біомеханіки неоднорідного середовища із застосуванням сучасних функціональних матеріалів у реальних умовах функціонування;

- створення систем фізично-комп'ютерного експериментального дослідження поведінки неоднорідних конструкцій і матеріалів з параметрами, залежними від координат й часу, в умовах різних фізичних полів на базі новітніх методів і підходів;

- аналіз тенденцій і розробка шляхів застосування машинного навчання («Machine Learning Technology») та інтелектуального аналізу даних (Data Mining) до розв'язку задач моделювання фізичних явищ, технологічних процесів і властивостей функціонально-градієнтних матеріалів;

- удосконалення програмного забезпечення з метою досягнення високої точності координатної відповідності моделі й конструкції для оцінки несучої здатності та експлуатаційного ресурсу виробу;

- розв'язок статичних і динамічних задач міцності конструкцій за допомогою вдосконалених асимптотичних і гібридних методів дослідження, а також застосування спеціалізованих методів скінченних і граничних елементів, побудованих на основі змішаних варіаційних принципів;

- розробка теоретичних оцінок помилок апроксимації у математичному моделюванні прикладних задач та при чисельному інтегруванні складних систем диференціальних та інтегральних рівнянь при розв'язку на ЕОМ фізично- і геометрично- нелінійних систем.

Стратегії машинного навчання є практично безмежними та охоплюють різноманітні галузі, зокрема вони можуть бути застосовані для вирішення ряду задач.

Швидка оцінка несучої здатності силових елементів сучасних конструкцій і суміжних питань проєктування нової техніки.

Виявлення «слабких» елементів створюваних конструкцій і систем.

Прогнозування зміни стану конструкції (тренду) на основі неруйнівних експериментів.

Аналіз великого масиву експериментальних даних з виявленням можливої поведінки досліджуваних систем.

Очищення експериментальних даних від шумів (наприклад, шумів замірів тензорезисторів) та інші.

Синергетичний підхід до дослідження нелінійних дисипативних механічних систем.

Прогнозується, що найближчим часом з'являться програмні комплекси в межах стратегії машинного навчання для статико-динамічного розрахунку складних систем, а також технологічних процесів і матеріалів нової техніки. Для подальшого практичного застосування технологій машинного навчання необхідні надпотужні комп'ютери, які вже існують на спеціалізованих підприємствах і організаціях.